

SHAXSNI MA'NAVIY - AXLOQIY RUHDA TARBIYALASH

Abdixodirova Go'zal Erali qizi

Chirchiq Davlat Pedagogika Universtiteti
Pedagogika va psixologiya
yo'nalishi magistranti

Magzimova Gullola Akilbekovna

Yuqori Chirchiq tumani
12-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi
Ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha
direktor o'rinbosari

Kuybakova Oynura Abdijabbarovna

Yuqori Chirchiq tumani
12-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi
Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7645271>

Kalit so'zlar: Tarbiya, tarbiya jarayoni, tarbiya usuli, tarbiya maqsadi, ma'naviyat, axloq, ma'naviy ahloqiy tarbiya

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi kunda dolzarb bo'lgan shaxsni ma'naviy-axloqiy ruhda tarbiyalash haqida ilmiy ma'lumotlar bayon etiladi. Ilmiy fikrlar faktlarga asoslanib xulosalanadi

Axloq - kishilik jamiyati tarixiy taraqqiyoti davomida vujudga kelib, tarkib topgan, takomillashib kelgan me'yor va qoidalardan iborat bo'lib, ular kishilarning jamiyatga bo'lgan munosabatlarini tartibga soladi. Bu me'yor va tartib qoidalar kishilardan jamiyat uchun zarur bo'lgan axloqqa ega bolishlikni talab qiladi. Shunga muvofiq, biror shaxsning xulq-atvori, yurish-turishiga axloqli yoki axloqsiz deb baholashga imkon beradi.

O'zbek milliy pedagogi Abdulla Avloniy axloqqa quyidagicha ta'rif beradi: «Axloq insonlarni yaxshilikka chaqiruvchi, yomonlikdan qaytaruvchi bir ilmdur. Yaxshi xulqlarning yaxshiligini, yomon xulqlarning yomonligini dalil va isbotlar ila bayon qilado'rgan kitobni axloq deyilur»!.

Axloq - inson hayotida o'z-o'zini idora qilish me'yolarini, boshqalar bilan munosabatda bo'lish madaniyatini, halol ishlab, to'g'ri hayot kechirish mezonlarini o'rgatadi. Ibn Sino: «Axloq har bir kishi uchun o'z-o'zini idora qilshi ilmidur», deb uning mazmunini ifodalab bergan edi. Axloq me'yori va qoidalari tarixiy taraqqiyot davomida tarkib topib, takomillashib borgan va kishilarda birgalikda yashash sharoitidan, tabiiy ehtiyojidan, ijtimoiy manfaatlari va hayotiy talablaridan kelib chiqqan va ular muayyan tarixiy davrdagi kishilarning xatti-harakati, yurish-turishi va boshqalarga bo'lgan munosabatlarida namoyon

bo'lgan. Ana shu tartib-qoidalarsiz biron-bir jamiyat bo'lmagan va bo'lmaydi ham.

Axloqiy fazilatlar hech qachon o'z-o'zidan vujudga kelmaydi, balki ularning kelib chiqishining haqiqiy manbai, ularni keltirib chiqargan sabablar va harakatga keltiradigan kuchlar mavjuddir. Zero, har qanday axloqiy qoidalar muayyan tarixiy zaruriyat natijasida vujudga keladi va muayyan qonuniyat asosida rivojlanib boradi. Demak, axloqning rivojlanishi ob'ektiv shart-sharoitlari bilan sub'ektiv omillarning o'zaro munosabati qay darajada ekanligi bilan bog'liqdir.

Zotan, dunyodagi barcha mamlakatlar, millat yoki elatlar uchun odatlar, rasm-rusumlar, axloqiy qoidalar bir xil bo'lishi mumkin emas. Bu qoidalar tarixan tarkib topgan bo'lib, iqlim va joy, an'ana va sharoit ta'sirida o'zgarib, rivojlanib boradi. Ana shularning hammasini bilib, ularni o'z o'rnida to'g'ri tushunish ham tarbiyalanganlik belgisi hisoblanadi.

Ayni vaqtda, mintaqaviy hududni o'z ichiga oladigan bir qator xalqlarning turmush tarzidan, yashash sharoitlaridan kelib chiqadigan qoidalar ham mavjuddir. Masalan, shu ma'noda sharqona yohud o'zbekona degan iborani ishlatamiz.

O'zbekona, milliy axloqda ota-bobolarimizning tarixiy tajribalari, davrlar sinovidan o'tgan saboqlari va bizga doimo madad bo'lib to'rgan ruhiy quvvatlari jamuljamdir. Ularning sharofatlari tufayli milliy-axloqiy qadriyatlarimiz asrlar osha avlodlardan-avlodlarga o'tib kelmoqda. Chunki bir tomchi bo'lsa ham ularning qoni tomirimizda oqayotir. Ana shu qonni jo'sh urdirmoq bilan yuraklarimiz uyg'oq, dilimiz ravshan, tafakkurimiz munavvar. Ana shunday kayfiyat bizning dilimizda ko'p yillardan beri yashirinib kelinar edi. Endilikda milliy istiqlol tufayli milliy-axloqiy qadriyatlarimiz qaytadan tiklandi. Ulardan bolalarni ma'naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalashda foydalanish milliy tarbiyamiz uchun obektiv pedagogik zaruriyatga aylandi. Yosh mustaqil mamlakatimizning kelajagi uchun ma'naviyati yuksak, barkamol insonlar zarur. SHuning uchun ham

Barkamol insonni tarbiyalash, voyaga yetkazish haqida musulmon SHarqi axloqi bir qator asarlarni yaratgan. Chunonchi, Kaykovusning «Qobusnoma», Sa'diyning «Guliston», «Bo'ston», Amir Temurning «Temur tuzuklari», Abdurahmon Jomiyning «Bahoriston», Alisher Navoiyning «Mahbub ul-qulub», Xusayn Voiz Koshifiyning «Axloqi muhsiniy» va boshqalarni ko'rsatishimiz mumkin.

Turon zaminimiz xalqlari axloqiy tarbiya sohasida boy an'analarga ega. Axloqqa oid dastlabki fikrlar «Avesto» kitobida, qadimgi bitiklarda va boshqa yozma manbalarda o'z ifodasini topgan. Bulardan tashqari, o'zbek xalqi o'rtasida keng tarqalgan pandnomalar, o'gitlar va odobnomalarda, xalq pedagogikasida, falsafiy risolalarda, allomalar merosida axloqiy masalalarga keng o'rin berilgan. Axloq-odob insonning jamiyatga bo'lgan munosabatining negizini tashkil etadi. SHuning uchun ham o'quvchida jamiyatga bo'lgan hurmatni yuksaltirish mustaqilligimizni mustahkamlashga, axloqiy madaniyat egasi bo'lishga, axloqiy ongni, o'zini o'zi anglab yetishga, yaxshi insonlarga bo'lgan e'tiqodni rivojlantirishga olib keladi. Maktab o'qituvchilari dars va darsdan tashqari jarayonlarda do'stlik, hamjihatlik, hamkorlik, bir-birini qo'llab - quvvatlash, birovning dardiga darmon bo'lish kabi fazilatlar xalqimiz va millatimiz kuch - qudratining asosi, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy taraqqiyotning negizi ekanligini o'z o'quvchilariga tushuntirishlari darkor. Ma'naviy-axloqiy tarbiya - ma'naviy ongni bir maqsadni ko'zlab tarkib toptirish, axloqiy tuyg'ularni rivojlantirish hamda xulq-atvor ko'nikmalari va odatlarini hosil qilishdan iborat. Ma'naviy-axloqiy tarbiyaning maqsadi jamiyat talablariga bog'liq bo'lib, bu talablar o'z navbatida ishlab chiqaruvchi kuchlarning rivojlanish darajasi va jamiyatda yoshlarni o'qitish va tarbiyalash ishlarining hammasi yosh avlodda ma'naviy axloq va e'tiqodni shakllantirishga, ularni Vatanga cheksiz sadoqat ruhida tarbiyalashga xizmat qilishi lozim.

Ma'naviy -axlokiy tarbiyaning tub mohiyati hozirgi ijtimoiy shart-sharoitda mamlakatimiz istikboli va istikloli tugrisida gamgurlik kilish,uzligini anglash,Vatani va xalkining nimaga kodirligini ,uz kadr kimmatini bilish,bor imkoniyatini Vatan,xalk ravnaki yulida xalol mexnat kilish,yuksak goya va kashfiyotlarni tugri yunaltir Ɂilish,bu yulda fidoyi bulishdan iboratdir,Yurtboshimizning "Yuksak ma'naviyat -engilmas kuch" asarining xar bir satrlari aynana ma'naviy axlokiy tarbiyaning butun mazmun va mohiyatini ifoda etgan desak ayni xakikatdir. Prezidentimiz mustakillikning dastlabki iyllaridayok ma'naviy-axlokiy tarbiyaning tub ildizlari va mazmuni xakida "Ma'naviyat tarbiyaning eng ta'sirchan kuroli ekan,undan okilona foydalanish,bolalarimizni vatanparvarlik,rostguylik,xaksevarlikka urgatish kerak buladi. Aslini olganda,axlok -ma'naviyatning uzagi.Inson axloki shunchaki salom-alik,xushmuomaladangina iborat emas.Axlok-bu avvalo insof va adolat tuygusi ,iymon,xalollik degani" purma'no fikrlari bilan barcha madaniyatli va ma'rifatli insonlarga kelajak vazifalarnining tub mohiyatini kursatib utgan edilar.

Yuqorida qayd etilayotganlarning mazmun mohiyatini har bir talaba-yoshlar ongida, xar bir Uzbekiston fukorosining ongida rivojlantirish,xayotining mazmuniga aylantirish bugunning doimiy dolzarb vazifasiga aylanishi shart va zarurdir.

Tarbiya – ma’naviy manbalar va hozirgi zamon talablari va ehtiyojlarini nazarda tutgan holda o’qituvchining o’quvchi bilan aniq bir maqsatga qaratilgan o’zaro ommaviy va nazariy muloqotidir.

Tarbiya jarayoni – tarbiya jarayonining mohiyati va jamiyat taraqqiyotidagi roli nihoyatda beqiyosdir. Insonni tarbiyalash, uni bilim olishga, mehnat qilishga undash va xatti – xarakatni asta – sekin ko’nikmaga aylantirib borish lozim.

Tarbiya – keng ma’noda u yoki bu sifatlarning yoki ijtimoiy guruhlarning maqsadlariga muvofiq odamlarning yangi avlodlariga aval avlodlarning ijtimoiy – tarixiy tajribasini uzatish vositasi bilan jamiyatning rivojlanishini ta’minlovchi vazifasi.

Tarbiya usuli - tarbiyachi va tarbiyalanuvchilarning hamkorlikdagi faoliyat va o’zaro ta’sir ko’rsatish usullaridir.

Tarbiya maqsadi – talaba – yoshlarda milliy g’oya va milliy mafkurani shakllantirishda ilmiy pedagogik tadqiqot metodlari qo’llaniladi.

Ma’naviyat – (arabcha – ma’nolar majmui) kishilarning falsafiy, huquqiy, ilmiy, badiiy, ahloqiy, diniy tasavvurlari va tushunchalari majmui.

Ma’naviyat – kishining ichki, ruhiy, ahloqiy qiyofa tushunchasi bo’lib ma’lum bir axloq me’yorlari, maromlari asosida yashash tarzi umumam hayotdir.

Axloq – inson hayotida o’z – o’zini idora qilish me’yorlarini, boshqalar bilan munosabatda bo’lish ma’daniyatini, halol ishlab, to’g’ri xayot kechirish me’zonlarini o’rgatadi. Ma’naviy ahloqiy tarbiya – ma’naviy ongni bir maqsadni ko’zlab tarkib toptirish, axloqiy tuyg’ularni rivojlantirish hamda xulq – atvor ko’nikmalari va odatlarini xosil qilishdan iborat.

Adabiyotlar:

1. Y.I.Tursunov, U.N.Nishonaliev “Pedagogika kursi”.T. “O’qituvchi”1997.
2. A.K.Munavvarov “Pedagogika”. T. “O’qituvchi”. 1996.
3. “O’zbek pedagogikasi antologiyasi”.T. “O’qituvchi”.1995.
4. “Pedagogika tarixi”. Xoshimov va boshqalar.Toshkent.1995.
5. R. Mavlonova, N. Voxidova, N. Raxmonqulova “ Pedagogika nazariyasi va tarixi” Toshkent “ Fan va texnologiya ” nashriyoti 2010.
6. Safo Ochil. Mustakillik ma’naviyati va tarbiya asoslari.T.,» O`qituvchi», 1995 yil.

7. Abdusalilovich, A. J. (2022). Analysis of road accidents involving children that occurred in fergana region. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 3(09), 57-62.
8. Axunov, J. A. (2022). Analysis of young pedestrian speed. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(4), 1-3.
9. Abdusalilovich, A. J. (2022). Analysis of the speed of children of the 46th kindergarten on margilanskaya street. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 5, 9-11.
10. Abduraxmonov, A. G., Xodjayev, S. M., Otaboyev, N. I., & Abduraximov, A. A. (2022). Formation of products from powdered polymers by rotational and blowing method. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(03), 41-51.

